

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

L'Ukraine

sous le régime soviétique

(1918-1952)

par Elie BORSCHAK

Parmi les slogans que la propagande bolchevique répand à l'étranger, le principe des nationalités occupe une place de choix. A en croire les voix staliniennes, une « amitié fraternelle » règne en U.R.S.S. entre le peuple russe et les autres nationalités de l'ancien empire des Tsars (1).

Mais, sur ce plan comme sur tant d'autres, il y a loin des paroles à la réalité : L'Union Soviétique n'est pas plus le paradis des nationalités qu'elle n'est celui des travailleurs, et nous nous proposons précisément de montrer, dans une série d'études consacrées à différents aspects du problème, que le régime stalinien ne respecte pas les libertés nationales davantage que les libertés individuelles, que l'oppression nationale est de règle au delà du rideau de fer autant que l'oppression politique et que l'oppression sociale.

Nous avons choisi, comme premier objet de nos travaux, l'Ukraine soviétique, non seulement parce qu'il s'agit de la plus grande république allogène de l'U. R. S. S. (2), non seulement parce qu'il s'agit du second peuple slave par le nombre d'habitants — sa population s'élève à 40 millions d'habitants —, mais aussi parce que la situation de l'Ukraine dans la guerre froide entre l'Est et l'Ouest joue un rôle primordial, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse, trop souvent sans connaître la question. La propagande des émigrés ukrainiens par la violence de son ton ne contribue d'ailleurs pas à éclairer le problème.

Nous avons demandé l'étude qu'on trouvera ci-dessous à un des meilleurs spécialistes du problème ukrainien, M. Elie Borschak, dont nos lecteurs se souviennent d'avoir lu ici-même un travail de tout premier ordre sur *Le III^e Reich et l'Ukraine. 1939-1944*. (B.E.I. P.I., supplément du numéro 50, 1-15 juillet 1951).

(1) On a vu même, le 20 janvier 1952, l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Paris présider une réunion de citoyens soviétiques consacrée au 35^e anniversaire de la République Soviétique Ukrainienne, où M. Pavlov jura que les nationalités de l'Union Soviétique « vivent en amis », (*Les Nouvelles Russes*, 25-1-52).

(2) Elle s'étend de la Slovaquie à l'Ouest, jusqu'au Don à l'Est sur 590.000 kilomètres carrés

UNE brève introduction historique s'impose.

Bien que le nom « Ukraine » se rencontre déjà dans la chronique dite de Nestor, en l'année 1087, l'Ukraine de 1952, dans ses frontières, ne correspond ni à celle de l'époque kiévienne, ni à celle des Cosaques du XVII^e siècle.

Le système politique de l'ancienne Ruthénie où les pays ukrainiens avaient été englobés, entre les IX^e et XII^e siècles, s'effondra en 1240 sous la poussée des Mongols. Après avoir été sous la domination lithuanienne, ces pays ukrainiens se

trouvèrent inclus en 1569 par l'Union de Lublin dans l'Etat Polono-Lithuanien. Bien que le monde ukrainien ait été en conflit permanent avec le système politique et religieux polonais, la culture polonaise eut une influence décisive sur celle de l'Ukraine.

L'Etat polonais s'étant avéré impuissant à défendre les pays ukrainiens contre la poussée des Tatars de Crimée, une population mi-guerrière, mi-paysanne, se forma, la Cosaquerie. Ces Cosaques aspiraient à remplacer la noblesse polonai-

se en Ukraine et leur nombre augmentait sans cesse par l'afflux des paysans ukrainiens qui fuyaient le régime des seigneurs polonais. Les Cosaques ne tardèrent pas entrer en conflit armé avec le gouvernement polonais. Ce dernier ne pouvait résoudre le problème de l'Ukraine ou plusieurs éléments se heurtaient : nobles polonais et nobles ukrainiens, orthodoxes, catholiques et uniates (3), Cosaques et paysans... La révolte des Cosaques, en 1648, sous la conduite de Bogdan Khmelnytski, eut pour conséquence la séparation de la plus grande partie de l'Ukraine. En effet, en 1654, Khmelnytski accepta la protection du tsar de Moscou et un traité en bonne et due forme fut rédigé à Moscou, sauvegardant l'autonomie de l'Ukraine et obligeant Moscou à défendre le territoire nouvellement acquis.

Cette autonomie de l'Ukraine alla se rétrécissant, surtout après la tentative de l'hetman Mazepa de s'opposer aux empiétements moscovites en s'alliant avec Charles XII de Suède contre Pierre-le-Grand. Catherine II par une série d'actes (1764, 1775 et 1785) abolit définitivement l'autonomie ukrainienne.

Le XIX^e siècle a vu, comme chez les autres peuples slaves, une renaissance nationale en Ukraine surtout dans les lettres et le folklore. C'est alors qu'Alexandre II, par l'oukase de 1876, interdit les publications en ukrainien; les lettres ukrainiennes furent obligées de se réfugier à Léopol, capitale de la Galicie, où les Habsbourgs s'étaient révélés politiques plus habiles que les Romanov.

En 1900 fut créé en Ukraine russe un parti révolutionnaire ukrainien qui développa une agitation active parmi les paysans. Cependant ce parti qui oscillait entre le nationalisme et le socialisme se scinda en deux après 1905 : la *Spilka* social-démocrate qui fusionna avec le parti social-démocrate russe (1909) et le parti social-démocrate ukrainien, qui inscrivit dans son programme minimum l'autonomie de l'Ukraine. D'ailleurs, au Congrès de Stockholm de 1905, le parti social-démocrate ukrainien devint section autonome du parti social-démocrate russe.

La révolution de 1905 annula en fait l'interdiction de la langue ukrainienne. Le pays se couvrit rapidement d'un grand nombre de journaux ukrainiens, mais la réaction russe, qui reprit le dessus après 1907, entama une lutte à outrance contre ce mouvement. La guerre de 1914, et l'occupation provisoire de la Galicie par les troupes russes, portèrent un coup terrible au mouvement ukrainien en Russie et en Autriche. La révolution de 1917 changea de fond en comble les données du problème ukrainien. Ajoutons que d'après les sources officielles soviétiques, il n'y avait à Kiev, au début de 1907, que deux cents membres du parti bolchevik (4).

Lénine et le problème ukrainien avant le triomphe des Bolchéviks

Les lignes écrites par Lénine sur le problème ukrainien avant le triomphe du bolchévisme peuvent servir d'excellente introduction aux « paroles et actes » des Soviets.

« Dans le problème des nationalités — écrivait Lénine en 1913 — le parti prolétarien doit avant tout défendre la réalisation immédiate de leur libération, allant jusqu'à la séparation de la

(3) En 1595 le haut clergé ruthène proclama l'union religieuse avec Rome et le rite byzantino-slave, dit uniate, était né.

(4) Ravitch-Tcherkaski, *Brève histoire du Parti communiste de l'Ukraine*. Kharkov, 1925, p. 15, en ukrainien.

Russie de toutes les nations et nationalités que le tsarisme a soumises et qu'il maintient par la force » (5).

« Si la Finlande, la Pologne, l'Ukraine — écrit Lénine en été 1917 — se séparent de la Russie, il n'y a pas de mal à cela. Ceux qui seraient de l'avis contraire sont des chauvins ; il faut être fcu pour continuer la politique du tsar Nicolas » (6).

Les Bolchéviks liquident la « République Populaire Ukrainienne » (1917-1920)

Une fois les Bolchéviks installés à Saint-Petersbourg, le Conseil des Commissaires du Peuple publia le 2-15 novembre 1917, une déclaration (7) « des droits des peuples de la Russie » autorisant les nationalités de l'ancienne Russie à disposer librement d'elles, et même à se détacher complètement de la Russie pour constituer des Etats indépendants.

Comme toujours les Bolchéviks jouèrent un double jeu. Le 11 décembre 1917, un « Congrès des Soviets de l'Ukraine » réuni à Kharkov déposa la Rada Centrale, le parlement révolutionnaire du pays, et proclama la République soviétique. Bien que des conflits d'ordre constitutionnel existassent entre le Gouvernement Provisoire de Saint-Petersbourg et la Rada Centrale qui avait proclamé le 23 juin 1917 l'autonomie de l'Ukraine, la Rada se mit résolument du côté du Gouvernement Provisoire et de l'Entente contre les Empires Centraux. Le 20 novembre 1917, après le coup d'Etat bolchevik, la Rada Centrale, présidée par Michel Hrouchevsky, le grand historien de l'Ukraine, proclama la « République Populaire Ukrainienne » qui se prononça en faveur d'une fédération avec la Russie non bolchevique.

C'est alors que le 17 décembre, le Conseil des Commissaires du Peuple de Saint-Petersbourg, tout en reconnaissant le droit de l'Ukraine de se séparer de la Russie, adressa un ultimatum à la Rada Centrale, et commença en fait la guerre contre la République Populaire Ukrainienne. En même temps, le 26 décembre 1917, le Comité Exécutif des Soviets de l'Ukraine, proclama « l'unité des intérêts de l'Ukraine et de la Russie ». Le 8 janvier 1918, un délégué du Comité Exécutif de Kharkov entra dans le gouvernement de Saint-Petersbourg (8).

La déclaration de Trotski du 10 janvier 1918, à la conférence de Brest-Litovsk était pleine d'ambiguïtés : *Attendu qu'il n'existe point en Ukraine de ces organismes moyenâgeux qui prétendent la représenter, ni de ministres fictifs nommés par la force; attendu que sur le territoire ukrainien fonctionnent partout des Conseils librement élus...*

(5) Oeuvres complètes, XX, 1927., p. 123.

(6) *Ibid.*, p. 277.

(7) Cette déclaration était signée par Lénine en tant que président du Conseil des Commissaires du Peuple et par Staline en tant que Commissaire du Peuple pour les affaires des nationalités. Ce texte a été reproduit à plusieurs reprises en russe, en ukrainien et en d'autres langues. Voir pour le texte complet, par exemple : « L'œuvre sociale et politique du gouvernement socialiste de Russie, I., Décrets fondamentaux ». Genève, 1918, pp. 22-24.

(8) S.I. Iakoubovskaïa. *Le mouvement de l'unification pour la formation de l'U.R.S.S.* Moscou, 1947, p. 46, en russe.

il ne peut y avoir de doute sur le processus de la libre disposition de l'Ukraine qui s'accomplit dans les limites géographiques et dans les formes administratives, qui correspondent à la véritable volonté du peuple ukrainien » (9). On peut rapprocher cette déclaration de Trotski de celle de Staline qui expliquait, au début de 1918 : « qu'en Ukraine il y avait déjà des Soviets, et que dans ce cas, l'acceptation d'un statut national indépendant de ce pays aurait signifié un pas en arrière vers le parlementarisme bourgeois » (10).

Le 8 février 1918 les bolchéviks occupèrent Kiev. Lénine, au nom du gouvernement soviétique russe, annonça à la radio que « les troupes soviétiques étaient entrées à Kiev ». Mais le lendemain les délégués de la Rada Centrale à Brest-Litovsk signaient un traité de paix avec les Empires Centraux à la suite duquel une intervention austro-allemande eut lieu en Ukraine. Les troupes soviétiques en furent chassées et la Rada se réinstalla à Kiev où, le 29 avril 1918, elle fut renversée et remplacée par le gouvernement de l'hetman Skoropadsky.

Le traité de paix conclu à Brest-Litovsk, le 9 février 1918 par les délégués de la Rada Centrale avec les Empires Centraux, a eu une telle influence sur les événements ultérieurs en Ukraine et en Europe orientale, que même dans cette étude qui n'a pas pour sujet ce traité, quelques lignes s'imposent (11).

Ce traité a ouvert aux Allemands la voie vers l'Ukraine, la Crimée et le Caucase. Le 11 février 1918, la délégation de la Rada Centrale à Brest-Litovsk a adressé un appel à « l'empereur, au roi et au peuple allemand » où l'on lit : « L'ennemi de notre liberté a envahi encore une fois notre patrie, comme il y a 250 ans, pour anéantir par le fer et par le feu le peuple ukrainien... Maintenant qu'au bout de quatre ans est tombée la haute muraille qui nous séparait de nos voisins d'Occident, nous élevons la voix pour clamer la situation terrible de notre peuple... Dans cette cruelle lutte pour notre existence nous demandons votre aide. Nous sommes profondément convaincus que le peuple allemand qui aspire à la paix et aime l'ordre, ne restera pas indifférent quand il apprendra notre terrible situation... »

Cet appel fut entendu et le 1^{er} mars 1918, Kiev fut occupée par les Allemands et à la fin de ce mois, les Bolchéviks, qui, eux aussi avaient signé un traité à Brest-Litovsk, le 3 mars 1918 (car il y avait deux traités conclus à Brest-Litovsk), se retirèrent de l'Ukraine.

A ce moment et quelques années plus tard, il fut beaucoup question de la « trahison » de l'Ukraine, ce qui est compréhensible pour l'époque. Mais aujourd'hui, avec un recul de 34 ans, il faut traiter la question du point de vue historique.

Car enfin, comment se fait-il que la République Populaire Ukrainienne dont le gouvernement était composé d'hommes de gauche, de socialistes qui siégeaient à côté de la délégation soviétique à Brest-Litovsk, ait pu signer un traité séparé avec un Hohenzollern, un Habsbourg, le Sultan

(9) *Les négociations de paix à Brest-Litovsk du 28-29 (vieux style), décembre 1917 au 3 mars (nouveau style) 1918*. Moscou, 1920, p. 268, en russe.

(10) Isaac Deutscher. *Staline a political biography*. Oxford University Press, 1949, pp. 184-185. Cité d'après « Les Cahiers du bolchévisme pendant la campagne 1939-1940. Avant-propos de A. Rossi ». Paris, D. Wapler, 1951, p. LVI.

(11) Voir Elie Borschak : *La paix ukrainienne de Brest-Litovsk dans le Monde Slave*, août 1929.

turc et le tsar bulgare ? (12). La réponse est bien simple et elle nous ramène directement à notre sujet : les Bolchéviks qui, au mépris de leurs déclarations, avaient envahi l'Ukraine et pris d'assaut sa capitale, ont poussé, on peut le dire sans exagérer, la Rada Centrale à signer le traité de Brest-Litovsk. Il suffit de lire attentivement les documents de l'époque pour s'en convaincre : même le IV^e *Universal* qui, le 22 janvier 1918, avait proclamé l'indépendance complète de l'Ukraine, avait pour cause profonde la situation créée par les Bolchéviks en Ukraine même et à Brest-Litovsk.

D'ailleurs, ce gouvernement de la Rada Centrale qui avait signé le traité de Brest-Litovsk, s'avéra bientôt si peu docile à l'emprise austro-allemande que les troupes d'occupation le chassèrent du pouvoir.

A ce point de vue, les personnes qui gouvernaient à Kiev, au début de 1918, ont été les prédecesseurs de tous ces hommes de gauche qui ont préféré et préféré pactiser avec le régime capitaliste, taré certes, mais plus humain et plus libre que le régime bolchévik inhumain et esclavagiste.

Les Bolchéviks firent mine de s'accommoder de ces changements politiques et envoyèrent même une délégation à Kiev, le 20 avril 1918, pour commencer des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Bien entendu, elles n'aboutirent pas, car tel était le dessein des Bolchéviks.

Comment d'ailleurs l'auraient-elles pu, quand au mois d'août 1918, tandis qu'une délégation soviétique séjournait à Kiev, un « gouvernement d'ouvriers et de paysans ukrainiens », s'était constitué à Moscou ?

Quand à la suite de la défaite allemande à l'Ouest, un soulèvement, sous la conduite de Vynytchenko et de Petlioura, éclata contre le régime de l'hetman Skoropadsky, ce « gouvernement d'ouvriers et de paysans ukrainiens » ordonna aux troupes russes d'entrer en Ukraine (13). Le 24 décembre 1918, le Conseil des Commissaires du Peuple de Pétersbourg s'empressa d'annuler la reconnaissance de l'Ukraine. Une guerre commença entre la Russie soviétique et le Directoire ukrainien, présidé par Vynytchenko et le 4 février 1919, Kiev fut à nouveau occupé par les troupes bolchéviques.

Paroles et actes des Bolchéviks en 1919

Le 16 mars 1919, le Congrès des Soviets de l'Ukraine auquel assistait J. Sverdlov, délégué de Moscou, confirma la constitution de la République Soviétique Ukrainienne, comme république « indépendante » (14), mais deux jours plus tard eut lieu à Moscou le VIII^e Congrès du Parti com-

(12) Le traité reconnut la République Populaire Ukrainienne en tant qu'Etat indépendant et souverain en conservant pour frontière celle qui existait entre la Russie et l'Autriche-Hongrie avant la guerre (les autres parties contractantes n'avaient pas de frontières communes avec l'Ukraine). En outre un pacte secret fut signé entre l'Autriche-Hongrie et l'Ukraine d'après lequel le gouvernement de Vienne s'était engagé à soumettre aux *Reichsrath*, au plus tard le 30 juillet 1918, un projet de loi qui faisait un *Kronland* de la Galicie orientale et de la Bucovine du nord. Pour des raisons multiples, où l'action polonaise joua un rôle principal, le gouvernement autrichien annula unilatéralement en juillet 1918, ce pacte secret.

(13) Ravitch-Tcherkaski, op. cit., p. 32.

(14) *Izvestia du Comité Exécutif des Soviets de l'Ukraine*, 1919, n° 54.

muniste russe où le Parti communiste ukrainien est devenu une simple filiale. Le 18 mai 1919, le C.I.K. de l'Ukraine décida d'unir ses forces armées à celles de Moscou (15).

Cependant sous la poussée de l'armée du général Dénikine et de celle du Directoire ukrainien, les troupes soviétiques avaient été obligées d'abandonner l'Ukraine en été 1919, mais ils la reconquirent à la fin de la même année. C'est alors que le 28 décembre 1919, Lénine lança sa « lettre ouverte » aux « ouvriers et paysans de l'Ukraine » où il affirmait froidement que « l'indépendance de l'Ukraine était reconnue par le Comité Central de la République Soviétique Russe et par le Parti communiste Russe. C'est pourquoi il était clair et parfaitement naturel que seuls les ouvriers et paysans ukrainiens aient à décider si l'Ukraine fusionnera avec la Russie ou si elle restera une République indépendante, et quels seront les rapports fédératifs entre cette république et la Russie » (16). Au début de 1920, le même Lénine renchérisait en écrivant : « Ignorer l'importance du problème national en Ukraine, c'est commettre une faute grave et dangereuse » (17).

Avant de conclure ce chapitre, il faut mentionner le mouvement Makhno qui, en combattant à la fois l'armée soviétique, celle du général Dénikine et celle du « Directoire ukrainien » porta à son compte l'imbroglio sanglant en Ukraine en 1919. Ancien instituteur de la région de Katerinoslav, Nestor Makhno, (il est né en 1889), anarchiste convaincu qui avait séjourné dans les bagnes tsaristes de 1908 à 1917 et fut libéré par la révolution de février, se trouva en 1919 à la tête d'un mouvement paysan puissant de l'Ukraine de la rive gauche du Dniepr. Ces paysans déçus par tous les gouvernements qui se succédaient en Ukraine depuis 1917, s'insurgèrent contre tous les pouvoirs et se cantonnèrent dans leurs villages (18).

La période d'ukrainisation (1920-1933)

Le 21 avril 1920, l'armée polonaise de Pilsudski, à la suite d'un traité passé à Varsovie avec Pétioura, envahit l'Ukraine. Les Bolchéviks surent habilement tirer parti de la traditionnelle inimitié des paysans ukrainiens contre les seigneurs polonais. On sait comment se termina la campagne polonaise de 1920 qui eut une importance décisive pour l'Ukraine, car les paysans et la majorité de l'*intelligentsia*, face au danger polonais, se rallièrent aux Soviétiques. Le 18 mars 1921, le traité de Riga signé par la Pologne et la Russie, d'une part, la Pologne et l'Ukraine, d'autre part, mit fin à la guerre. Pétioura fut abandonné par les Polonais qui reconnurent l'Ukraine So-

viétique. En échange la Pologne resta maîtresse de la Galicie Orientale, de la Volhynie occidentale ainsi que du pays de Kholm et de la Polésie, revendiqués par les Ukrainiens.

Les rapports entre l'Ukraine soviétique et la Russie soviétique en 1921 présentent une contradiction flagrante entre le droit et la réalité. Le 29 décembre 1920, le Congrès des Soviets de l'Ukraine adopta un traité entre l'Ukraine soviétique et la Russie soviétique selon lequel « dans les intérêts de la défense » les affaires militaires extérieures, les voies de communication, les finances, le travail et la sécurité sociale étaient abandonnés aux Russes. En outre, 83 % de l'armée stationnée en Ukraine étaient composés de Russes. Et cependant en droit l'Ukraine soviétique restait une république « indépendante » (19). Rien d'étonnant à ce que le 25 février 1921 le Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine demande dans un télégramme à Lénine « d'envoyer en Ukraine, pour un certain temps, le camarade Dzerjinski dont la présence était indispensable dans l'intérêt du Donbass » (20).

Les choses devinrent plus claires, du moins sur le papier, à la fin de 1922. Le 10 décembre 1922, le VII^e Congrès des Soviets de l'Ukraine prit l'initiative de la formation de l'Union Soviétique. Le 6 juillet 1923, la première Constitution de l'U.R.S.S. fut adoptée. Si l'Ukraine, d'après cette Constitution, avait perdu le droit de représentation diplomatique — ses diplomates à l'étranger ne faisaient d'ailleurs qu'exécuter les ordres de Moscou — elle gardait en droit la possibilité de se détacher de l'Union (§ 4) (21). Dorénavant les rapports entre l'Union Soviétique et l'Ukraine étaient fixés, mais ce règlement juridique ne pesait pas lourd face au tout-puissant parti communiste. La période de 1923 à 1933 fut remplie de luttes entre les principes de la Constitution de l'U.R.S.S. et les empiètements du parti communiste. Déjà au cours des discussions sur la Constitution de l'U.R.S.S. — dont Staline était le rapporteur —, il se produisit un fait lourd de conséquences : Skrypnyk, au nom de l'Ukraine, réclama la formation de l'Union des Etats, mais ce fut la conception de Staline — un Etat unioniste — qui l'emporta.

Lors de l'invasion polonaise de 1920, l'écrasante majorité des intellectuels ukrainiens sans parti s'était rangée du côté des Soviétiques. Mais ce qui avait une importance plus grande, du point de vue politique, c'était le ralliement aux Soviétiques des socialistes-révolutionnaires ukrainiens de gauche, les *Borotbystes* (partisans de la lutte), chez lesquels l'idée nationale l'emportera toujours sur l'idéologie communiste. Ces *Borotbystes* croyaient sincèrement que l'Ukraine pouvait devenir un Etat communiste, tout en restant nationale. *Titis* avant la lettre ils détinrent les leviers de commande en Ukraine, jusqu'en 1933.

À côté des *Borotbystes*, il y avait aux Conseils du gouvernement un petit groupe de Bolchéviks de vieille date, mais Ukrainiens d'origine, chez qui les idées communistes n'avaient pas complètement effacé le patriotisme ukrainien. Dans ce groupe se trouvait en premier lieu Nicolas Skrypnyk, ancien camarade de Lénine, membre du Politbureau de l'Ukraine, Commissaire du peuple à la Justice et à l'Instruction Publique. Certes, Skrypnyk n'était pas un « séparatiste » dans le sens étroit de ce mot, c'était un « soviétophile », mais pas un « moscophile ». Profondément attaché à la culture ukrainienne, il ne considé-

(15) S. Iakoubovskaïa, op. cit., p. 61.

(16) Œuvres complètes, XXIV, p. 656.

(17) Œuvres complètes, XVI, p. 454.

(18) Le mouvement Makhno eut aussi ses idéologues, Volin et Archinov qui dans leurs publications défendirent les principes anarchistes. Ce n'est qu'en 1921 que l'armée rouge parvint à faire reculer les derniers partisans de Makhno sur le territoire roumain où ils furent désarmés. Makhno lui-même se réfugia à Paris où il est mort en 1929. Les souvenirs de Makhno, une source importante pour l'histoire de l'Ukraine, depuis l'installation de la Rada Centrale et jusqu'à l'arrivée des Allemands, ont été publiés à Paris sous le titre : *La révolution russe en Ukraine, 1927*, 360 pages.

(19) S. Iakoubovskaïa, op. cit., p. 52.

(20) *Ibid.*, p. 158.

(21) L'article 4 dit expressément : « Chacune des Républiques alliées a le droit de quitter librement l'Union ».

rait pas la Constitution de l'U.R.S.S. comme un simple slogan de propagande.

Il m'est pas sans intérêt de souligner ici l'attachement de Skrypnyk à la culture française. Durant son séjour à Paris, en 1927, il visitait les bibliothèques et les musées. Dans une interview retentissante à un journal ukrainien de Paris, *Les Nouvelles ukrainiennes*, 15 octobre 1927, Skrypnyk déclara : « Je me rends compte une fois de plus de tout ce que la culture française a d'admirable... Je considère que les relations culturelles entre la France et l'Ukraine sont d'une importance primordiale. Le Commissariat du Peuple à l'Instruction Publique fait et fera tout son possible pour faciliter le travail des savants français qui viendront en Ukraine. En tant que chef de ce Département je ferai tout pour que les livres ukrainiens ne manquent pas dans les bibliothèques de Paris. »

Faut-il insister ici sur l'aversion profonde de Skrypnyk pour les Allemands auxquels il ne pardonnait pas leur conduite en Ukraine en 1918 ? Au moment où Moscou était en excellents termes avec l'Allemagne de Weimar, Skrypnyk redoutait déjà une nouvelle invasion allemande en Ukraine.

L'ukrainisation officielle

C'est de ce milieu des « Borotbystes » et des bolchéviks ukrainiens qu'est sortie l'idée d'ukrainisation c'est-à-dire la dérussification des villes en Ukraine, idée à laquelle Moscou se rallia rapidement, car elle espérait, par ce moyen, attacher au régime les paysans ukrainiens. D'ailleurs, le XII^e Congrès du Parti communiste, en juin 1925, ne le cachait pas en déclarant que « l'ukrainisation était un moyen d'établir un contact étroit avec les masses ukrainiennes et, en premier lieu, avec les paysans » (22).

Le premier décret sur l'ukrainisation date encore du 21 novembre 1920 au moment où le Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine décida « d'introduire l'étude obligatoire de l'ukrainien dans toutes les administrations ». Les décrets du 1^{er} août 1923 et du 30 avril 1925 précisaient les conditions dans lesquelles l'ukrainisation devait être réalisée, au plus tard le 1^{er} janvier 1926 (23).

Un livre publié en russe, à Karkhov en 1926 (24) donne des indications instructives sur l'état de l'ukrainisation à ce moment-là : sur 15.200 écoles primaires, l'enseignement était donné uniquement en ukrainien dans 11.833 d'entre elles (25). De 1798 (26) à 1916, 3.214 livres ukrainiens avaient paru et de 1917 à 1926, 6.250 (27). Quant à l'ukrainisation dans l'appareil d'Etat ces chiffres la résument : il y avait au 1^{er} novembre 1925 : 52 % de fonctionnaires ukrainiens à l'administration centrale, 60 % dans l'administration des départements et 66 % dans l'administration des cantons. Mais dans les cadres du Parti, véritable maître du pays, il y avait seulement 40% d'Ukrainiens contre 60 % de Russes (28).

(22) *Komounist*, journal ukrainien de Kharkov, 1927, n° 120.

(23) Le texte *in-extenso* du décret du 30 avril 1925 a été publié dans les *Visti*, journal ukrainien de Kharkov le 20 mai 1926.

(24) A. Khvyliia. *La question nationale en Ukraine*.

(25) Op. cit., p. 37.

(26) Date de la parution de *l'Enéide* de Kotliarevsky qui inaugura la littérature ukrainienne moderne.

(27) A. Khvyliia, op. cit., p. 41.

(28) M. Popov. *Essai de l'histoire du Parti communiste bolchévik de l'Ukraine*. Kharkov, 1928, p. 54 (en ukrainien).

Pour l'année 1928 le journal ukrainien la *Proletarska Pravda* du 26 septembre 1928, donne ces chiffres : sur 627 hauts fonctionnaires, il y avait 158 Ukrainiens, 258 Russes, 176 Juifs, 35 de différentes nationalités.

Le délai de l'ukrainisation reculait toujours. Ainsi le 23 décembre 1929, le Comité Central du Parti communiste ukrainien adoptait une résolution d'après laquelle tous les organismes d'Etat et du Parti, tous les syndicats devaient adopter l'ukrainien comme langue officielle à partir du 1^{er} mai 1930.

Comme on le voit l'ukrainisation avançait lentement, car, tout en déclarant officiellement sa nécessité, les Bolchéviks de Moscou s'évertuaient à l'entraver. Cependant il se produisit un fait unique dans l'histoire de l'Ukraine : l'ukrainisation déborda les mesures gouvernementales et, de 1921 à 1932, une véritable renaissance eut lieu dans les sciences, les lettres et les arts ukrainiens.

Michel Hrouchevsky dont les travaux historiques sont la clef de voûte du patriotisme ukrainien, ancien président de la Rada Centrale, émigré en 1919 et rentré en Ukraine en 1924, y développa une activité scientifique telle qu'un slavisant français, A. Mazon a pu écrire en 1935 : « M. Hrouchevsky prêta à l'Académie des Sciences de l'Ukraine, dans les trois domaines de l'histoire sociale, de l'histoire littéraire et de l'ethnographie un éclat sans précédent et, peut-être sans lendemain, mais qui marquera glorieusement dans l'histoire de l'Ukraine les années 1924-1929 » (29).

L'ukrainisation spontanée avançait à pas de géant. Dans les villes de province, sans parler de la capitale, on n'entendait plus parler que l'ukrainien et Skrypnyk avait l'intention d'inviter cinq mille maîtres de Galicie ukrainienne pour ukrainiser le Donbass. Même un Russe installé en Ukraine, Volodouev, dans un article retentissant sur les problèmes de l'économie (« *Bilchevik Ukraïny* », 1928, II-III) démontra la nécessité d'une économie indépendante en Ukraine, ce qui était une véritable hérésie du point de vue des bolchéviks.

C'est alors que Moscou prit peur. Une fois de plus, ses actes démentirent ses paroles, notamment dans les affaires Choumsky, Hrouchevsky et Iavorsky.

L'affaire Choumsky

Alexandre Choumsky, ancien « borotbyse », rallié au communisme en 1918, un des organisateurs du régime soviétique en Ukraine, essaya de s'opposer aux agissements sournois de Moscou. Un document officiel, la déclaration du Comité central du Parti communiste russe, adressée en 1916 au Comité central de la III^e Internationale, qualifie l'action de Choumsky de « déviation nationaliste » car « il considérait le Parti comme un instrument du chauvinisme russe ». Choumsky a complètement disparu de la scène politique et on ne sait aujourd'hui encore ce qu'il est devenu.

(29) *Revue des Etudes slaves*, 1935, I-II, p. 187. Les bibliothèques de l'Occident gardent heureusement des centaines de volumes de haute tenue scientifique publiés par l'Académie des Sciences de l'Ukraine à cette époque-là, car en U.R.S.S. ces volumes ont disparu de la circulation. Quant à la renaissance de la littérature ukrainienne, on en trouvera le témoignage dans un volume ukrainien publié en 1928 par A. Leites et M. Iachek : *Dix ans de littérature ukrainienne 1917-1927*, Editions d'Etat Ukrainien, XVI, 672 pages. Faut-il ajouter que presque toutes les personnes qui figurent dans ce volume ont disparu ?

Le cas Hrouchevsky

Le 3 octobre 1926, toute l'Ukraine, autorités soviétiques comprises, fêta solennellement le 60^e anniversaire de Michel Hrouchevsky (30). Brusquement en 1930, une campagne inspirée par Moscou fut déclenchée contre l'œuvre scientifique de Hrouchevsky. Cette campagne se déroula suivant un rite devenu classique en U.R.S.S. D'abord des lettres d'ouvriers adressées aux journaux. Ces ouvriers avaient manifesté tout à coup un grand intérêt pour l'histoire. Ils avaient pris connaissance du volume IX de l'histoire de Hrouchevsky (paru à Kiev en 1928-1930, 1.500 pages) et *horrible dictu*, s'étaient aperçus que la méthode de Marx-Lénine en était absente. Puis vint l'artillerie lourde : l'organe officiel de l'Institut Lénine à Karkhov, *Prapor marksysmu* (1930, I-II, pp. 133-148), publia un article de 15 pages qui exécuta le volume « criminel ». Au troisième acte ont appris l'abjuration des disciples de Hrouchevsky : les journaux ukrainiens publièrent une série de déclarations des collaborateurs de Hrouchevsky et de ses élèves qui avouèrent leur hérésie et firent serment d'observer, désormais, les principes du léninisme. Le Saint-Office ayant terminé son travail, la parole était maintenant au bras séculier. Hrouchevsky prit le chemin de l'exil vers Moscou et, jusqu'à sa mort, survenue le 25 octobre 1934, on n'imprima plus une seule ligne de lui. Aujourd'hui encore, dix-huit ans après la mort du grand historien de l'Ukraine, son ombre hante Moscou et aucun travail relatif à l'Ukraine ne paraît en Union Soviétique, sans qu'on ne l'attaque, lui ou son école. Ainsi le *Bolchévik* de Moscou, organe idéologique du Parti communiste, (1947, avril, pp. 41-56), flétrit la mémoire de Hrouchevsky qui « a empoisonné par ses théories historiques les travaux des savants ukrainiens... dont le but a été de semer l'inimitié entre les Russes et les Ukrainiens et de falsifier le passé du peuple ukrainien ». Les *Annales historiques* (Istoricheskie zapiski) de 1950, n° 31, affirment froidement que Hrouchevsky était « un falsificateur » (p. 155) et « un idéologue de l'école historique contre-révolutionnaire » (pp. 154-155) (31).

Liquidation de lavorsky

Au mois de mai 1930, Moscou a découvert une « déviation nationaliste » en un lieu sacro-saint, à l'Institut Marx-Lénine, en Ukraine. Le principal coupable était Mathieu Lavorsky qui jusqu'alors avait joué en Ukraine un rôle analogue à celui de M. Pokrovsky en Russie. Lui aussi a été « liquidé » (32).

La terreur en Ukraine (1933-1941)

Le début du premier plan quinquennal, la collectivisation forcée et la « déviation nationaliste » vinrent mettre fin à l'ukrainisation. Les belles paroles de Moscou s'étaient envolées. Les actes de terreur les remplacèrent.

(30) Voir le volume ukrainien consacré au jubilé de Hrouchevsky, publié à Kiev en 1927, 142 pages.

(31) Sur l'œuvre scientifique de Hrouchevsky voir l'article d'Elie Borschak publié dans le *Monde slave*, 1935, janvier, pp. 12-35.

(32) On trouvera souvent dans cette étude le mot « liquidé », sans que l'on puisse affirmer si la personne en question a été exécutée ou déportée.

Le 15 novembre 1929, fut créé un Commissariat du Peuple à l'Agriculture pour toute l'Union Soviétique auquel fut soumis celui de l'Ukraine. C'était le début de la collectivisation forcée que deux articles ukrainiens retentissants, dictés par la « ligne générale » de Moscou, celui du *Komunist* de Karkhov, 26 avril 1928, et celui de *Proletarska Pravda* de Kiev, 22 janvier 1930, essayaient d'expliquer. Il serait fastidieux de décrire cette collectivisation forcée. Du reste, personne ne connaît jusqu'ici le nombre exact de paysans ukrainiens arrêtés et déportés dans les différents camps de concentration du nord de la Russie et de la Sibirie pour y avoir résisté. Quoiqu'il en soit, en octobre 1932, les Bolchéviks pouvaient affirmer que 63 % de la terre arable était collectivisée.

La résistance des paysans ukrainiens à la collectivisation provoqua une famine terrible : au cours des années 1932-1933, quatre ou cinq millions de paysans ont péri. La famine commença à la fin de 1932 et la population des campagnes était obligée de se nourrir de légumes, de pain fait de betteraves et d'autres succédanés. Quand en hiver 1933 les stocks de légumes furent épuisés, la mortalité atteignit des proportions effrayantes. Des cas d'anthropophagie furent constatés. Au printemps 1933, les paysans essayaient de couper en cachette les épis encore verts sur les champs des kolkhozes. Mais c'était là un grand « crime », car depuis le 7 août 1932, une loi sur la « défense de la propriété socialiste » punissait de dix ans de travaux forcés la cueillette des épis. Des paysans « criminels » furent tués sur place par des gardes armés qui se trouvaient dans les champs.

Il ne restait aux paysans qu'un moyen de salut, la fuite. Bien qu'il leur fût interdit de quitter les villages, ils s'en allaient au risque d'être tués. Ils cherchaient à pénétrer dans les villes dont l'entrée était gardée, et seuls quelques « heureux », squelettiques et affamés, parvinrent à s'y glisser. La meilleure preuve de la terrible mortalité des paysans en 1933 est le fait qu'en 1939 il n'y avait presque pas d'enfants d'âge scolaire dans les villages. D'après le recensement de 1926, il y avait dans les villages de l'Ukraine Soviétique 23.669.391 habitants. Or, au 17 janvier 1939, la population de ces villages ne s'élevait qu'à 19.960.221 habitants. Tel fut le bilan de la collectivisation forcée et de la famine en Ukraine (33).

On peut affirmer aujourd'hui, depuis que des milliers de témoins, les D.P., ont parlé (34), que la terrible famine de 1932-1933, avait été organisée froidement par les bolchéviks de Moscou pour briser la résistance des paysans à la collectivisation forcée. La récolte de 1932 avait été bonne, mais l'Etat avait tout enlevé, jusqu'au blé destiné aux emblavures et à celui que les paysans touchaient pour leur travail dans les kolkhozes. En Sibirie et en Russie il y avait d'immenses réserves de blé, mais il était interdit de l'exporter en Ukraine. Une conspiration du silence fut organisée par les bolchéviks à ce sujet et les quelques étrangers qui, à ce moment visitèrent l'Ukraine, ne s'aperçurent de rien...

(33) Ces chiffres ont été publiés dans les *Visti* de Kiev, le 12 juillet 1939.

(34) Voir brochure ukrainienne de D. Soloviy : *Extermination de millions d'Ukrainiens par la terreur et la famine organisée dans les années 1929-1933*. New-York-Détroit-Scranton, 1952, 88 pages. Il s'agit de dépositions dûment enregistrées des D.P. dans les camps de l'Allemagne occidentale en 1949.

La résistance du Parti communiste et du gouvernement soviétique en Ukraine

Le gouvernement soviétique ukrainien dont les membres, il faut le répéter, tout en étant communistes, étaient néanmoins des patriotes ukrainiens, alarmés par la famine et mécontents du ralentissement de l'ukrainisation fit de timides protestations à Moscou. En réponse Moscou envoya en 1932 Postychev, un communiste russe, *homo regius* de Staline, pour mettre au pas les Ukrainiens.

Le 4 février 1932, il prononça à Karkhov un véritable réquisitoire contre le Parti communiste ukrainien qui « sabotait la ligne générale ». La chasse aux « déviateurs nationalistes » se déchaîna et, le 14 décembre 1932, le Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. somma le gouvernement soviétique ukrainien de chasser du Parti et de l'administration les « nationalistes bourgeois ». Le 24 janvier 1933, il exprima un blâme formel au Comité Central du Parti communiste ukrainien et à Vlas Tchoubar, président du Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine qui fut révoqué (35).

Une vague de terreur s'abattit sur l'Ukraine. Elle atteignit non seulement les paysans opposés à la collectivisation et les intellectuels sans parti, mais surtout les communistes. Deux suicides retentissants en moins de deux mois témoignèrent du véritable état d'esprit parmi les gouvernants de l'Ukraine en 1933 : le suicide de Nicolas Khvylovy et celui de Nicolas Skrypnyk.

Suicide de Nicolas Khvylovy

Jeune romancier et critique littéraire, communiste convaincu, ancien combattant de l'armée rouge, l'autodidacte Khvylovy, sans avoir jamais été en contact direct avec l'Occident, publia une série de livres et d'articles où il affirmait, ni plus ni moins, que la littérature ukrainienne devait s'inspirer des lettres occidentales et non pas de la littérature russe « qui pèse sur nous depuis des siècles ». Il osa même affirmer que la libération nationale en Ukraine devait précéder la libération sociale et il se prononça contre le caractère utilitaire de l'art.

Pareille hérésie ne pouvait évidemment rester sans réponse moscovite. Sous une pression dont Moscou garde le secret, Khvylovy fut obligé de publier, le 29 février 1928 (36), une abjuration, mais cinq ans plus tard, le 15 mai 1933, ne pouvant plus supporter la situation créée en Ukraine, il se suicida.

Suicide de Nicolas Skrypnyk

Sept semaines plus tard, le 7 juillet 1933, l'Ukraine et toute l'U.R.S.S. apprirent avec stupéfaction que le vieux leader bolchévik, Nicolas Skrypnyk, vice-président du Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine, membre du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S., ancien ami de Lénine, pour protester contre la terreur en Ukraine s'était suicidé à son tour. Cet acte de désespoir venait à la suite du discours de Postychev qui, le 26 juin 1933, accusa les communistes ukrainiens d'être des « saboteurs et des

espions ». Le 30 novembre 1933, Postychev prononça « l'oraison funèbre » de Skrypnyk qui « s'était apprêté à recevoir à coups de baïonnette tout ce qui serait venu de Moscou. Car l'U.R.S.S. pour Skrypnyk était une espèce de Société des Nations » (37).

Parmi les « crimes » imputés au défunt leader bolchévik figurait également la publication par l'Académie des Sciences de l'Ukraine de l'histoire de la culture ukrainienne où l'on pouvait lire : « L'Ukraine a toujours été un des foyers de la civilisation européenne et l'on ne comprendrait rien à sa culture si l'on n'avait pas étudié celle de l'Europe »...

Le bilan, bien incomplet, de l'épuration de 1933, Postychev le donna lui-même dans son discours du 4 novembre 1933 : « 27.400 membres sur 125.000 du Parti communiste de l'Ukraine ont été liquidés ; 279 présidents régionaux du Parti ont été liquidés ; le Commissariat de l'Instruction Publique a perdu plus d'un millier de ses collaborateurs ; l'Académie des Sciences et l'Université de Kiev ont eu 300 épurés et les coopératives 2.000. »

On peut dire qu'en 1933, rien n'était plus dangereux, en Ukraine, que d'appartenir au Parti communiste.

Assassinat de Kirov et recrudescence de la terreur en Ukraine

L'assassinat de Kirov, en décembre 1934, à Léninegrad, déclencha une nouvelle vague de terreur, bien qu'aucun Ukrainien n'ait été impliqué dans ce meurtre. Lazar Kaganovitch, en personne, arriva en Ukraine pour enquêter. Les résultats furent désastreux pour les communistes d'Ukraine. Nicolas Popov, deuxième secrétaire du Comité Central, « fut démasqué comme ennemi du peuple et nationaliste ukrainien ». Postychev lui-même tomba en disgrâce et nul ne sait ce qu'il est devenu, car, ainsi que le déclarait la *Pravda* de Moscou, le 14 juin 1936 : « il ne s'était pas aperçu de l'existence du complot nationaliste et s'était laissé bernier comme un imbécile, par les apparences ».

L'époque de Iéjov

Le 3 juin 1937, en plein règne de Iéjov, un nouveau Comité Central du Parti communiste en Ukraine, épuré et filtré, fut installé à Kiev. Mais quelques jours plus tard, un communiqué officiel annonçait une nouvelle charrette « d'ennemis du peuple » comprenant les présidents des soviets régionaux de Kharkov, Tchernihiv, Odessa, Vynnytsa, Dniepropetrovsk, Poltava, Kherson et Kiev (39). Et voilà que le 2 septembre 1937, une petite note dans les « faits divers » de la *Pravda* et des *Izvestia* annonça que le Président du Conseil des Commissaires du Peuple de l'Ukraine, Panas Lioubtchenko, s'était donné la mort le 30 août « redoutant d'être obligé de rendre des comptes au peuple ukrainien sur sa trahison ».

Il n'est pas sans intérêt d'apporter ici une pré-

(37) Voir le *Komounist* de Kharkov du 16 décembre 1933. On consultera avec profit un petit livre de 31 pages de N. Skrypnyk *Sur la théorie de la lutte de deux cultures*, publié en ukrainien, en 1926 par les Editions d'Etat Ukrainien.

(38) Voir le *Komounist* de Kharkov du 16 janvier 1934.

(39) Voir les *Visti* de Kiev du 11 septembre 1937.

(35) Voir le *Komounist* de Kharkov du 16 février 1933.

(36) Dans le *Komounist* de Kharkov.

cision inédite : le même Lioubtchenko, le 16 mai 1937, au cours d'une réunion du Comité central du Parti communiste ukrainien, protesta contre le ralentissement de l'ukrainisation. Lioubtchenko fut remplacé par un jeune communiste ukrainien, Michel Bondarenko, qui ne resta à son poste que deux semaines et disparut à son tour. En février 1938, le poste du président du Conseil des Commissaires du Peuple échut à Korotchenko dont le rôle fut réduit à néant, car c'était le premier secrétaire du Parti communiste en Ukraine qui dirigeait le pays.

A la suite du suicide de Lioubtchenko tous les secrétaires régionaux du parti en Ukraine ont été remplacés, et le 27 décembre 1937, Stanilas Kossior, premier secrétaire du Parti communiste en Ukraine, déclara que « *les nationalistes ukrainiens, membres du Parti et sans parti, étaient responsables de la crise en Ukraine... Toute la vieille génération était peu sûre, elle était contaminée d'idées nationalistes et voulait la séparation de l'Ukraine.* » Son zèle ne le mit pas à l'abri des foudres de Moscou. Kossior disparut à son tour et un ouvrage russe, paru à Moscou en 1949 (40), nous apprend que lui aussi était un « ennemi honni du peuple »...

En 1938, tout le Politbureau de l'Ukraine a été arrêté. Presque tous ceux qui détenaient les leviers de commande, dans le Parti, dans l'administration, dans l'armée, dans le G.P.U. furent liquidés jusqu'à Balytsky, chef suprême de la G. P. U. en Ukraine (41). Un Russe, Nikita Khrouchtchov, aujourd'hui membre du Politbureau de l'U.R.S.S. et un des secrétaires du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S., fut nommé premier secrétaire du Parti communiste en Ukraine et prit en mains l'épuration du pays à la veille de la deuxième guerre mondiale.

Massacre des intellectuels ukrainiens

Dans ce terrible génocide avant la lettre, une page à part doit être consacrée aux massacres des représentants de la culture ukrainienne.

Il faudrait un volume pour énumérer les victimes de la terreur qui, entre 1933 et 1938, décima l'élite ukrainienne. Nous ne pouvons donner ici que quelques chiffres et quelques noms : 160 savants, 60 écrivains, poètes, publicistes et artistes ont disparu. Irchan, écrivain et auteur dramatique qui publia en 1926 la *Tragédie du 1^{er} mai* qui, à juste titre peut être comparée à la *Cavalerie Rouge* de Babel ; Zerov, poète, critique, traducteur des classiques grecs et latins ; le romancier Pidmohylny, traducteur d'Anatole France ; les écrivains Bourevy, Kossynko, Vlysko, Falkovsky, fusillés entre le 15 et le 18 décembre 1934, ainsi que l'annonçait un communiqué des journaux soviétiques ; le poète et historien de littérature Draï-Khmara dont les lettres si émouvantes, écrites dans un camp de concentration, sont parvenues miraculeusement en Occident (42) ; le publiciste André Rytchytzky, auteur d'un ouvrage « hérétique », *Le fondement des études ukrainiennes*, publié à Kharkov en 1931 ; l'auteur dramatique Nikolas Kouliche dont la pièce, la *Sonate pathétique*, après avoir triomphé sur de

nombreuses scènes de l'U.R.S.S., a été qualifiée par la *Pravda* de Moscou, le 18 janvier 1934, de « manifestation du nationalisme ukrainien. »

La seconde guerre mondiale (1939-1945)

Les lecteurs du B.E.I.P.I. savent déjà avec quel espoir les Ukrainiens attendaient la guerre et comment leurs espoirs ont été déçus par les Allemands (43). Les Bolchéviks chassés de l'Ukraine à la fin de 1941 et rentrés en 1944, n'avaient point d'autres moyens d'action au cours de ces trois années que la propagande. Aussi Kiev et les autres villes de l'Ukraine furent-elles inondées de tracts jetés par les avions soviétiques où les staliniens juraient de « combattre pour l'indépendance de l'Ukraine ». Un amendement à la Constitution soviétique de 1936, adopté en 1943, permettait à l'Ukraine, d'avoir ses diplomates et son armée ainsi qu'il en avait été jusqu'en 1923. Depuis 1946, l'Ukraine fait même partie de l'O. N. U. où en 1948 et 1949 elle a siégé au Conseil de Sécurité. Faut-il dire que les délégués ukrainiens votent toujours avec ceux de l'U.R.S.S. ? Or, nous sommes en 1952 et nous ne voyons aucun diplomate ukrainien accrédité à l'étranger, pas plus que de diplomates étrangers accrédités à Kiev, laquelle, ainsi que Léopol, se trouve dans la zone interdite. Il est vrai qu'il existe un Ministère des Affaires Etrangères à Kiev dont le titulaire, Manouïlsky, vieux bolchévik d'origine ukrainienne, a disparu de la scène politique depuis 1949 (44). Quant à l'armée ukrainienne, on n'entend point parler d'elle. Les écrivains et poètes ukrainiens, évacués à Oufa, capitale de la Bachkirie (que de choses à dire sur cette évacuation « volontaire ») ont été encouragés à écrire des œuvres hautement patriotiques qui n'eurent plus cours après la guerre.

L'après-guerre (1945-1952)

Réinstallés en Ukraine, sous la conduite de Khrouchtchov, les Bolchéviks reprirent leur ancienne politique de stalinisation du pays, tout en continuant à prodiguer de belles promesses, destinées surtout à l'Occident. Depuis 1949, Khrouchtchov, pour des raisons dont le secret n'est connu que des Soviétiques, a été muté à Moscou. Sa place est occupée par un Russe de Moscou, Meïnikov lequel, d'après la *Pravda* de Moscou, déclara, le 13 février 1952, à Kiev, à la conférence du Parti communiste de l'Ukraine « *qu'il fallait constamment raffermir l'amitié stalinienne des peuples et mener une lutte acharnée contre les moindres manifestations du nationalisme bourgeois et du cosmopolitisme* ».

Les D.P. ukrainiens

Un des problèmes urgents à résoudre pour le gouvernement soviétique ukrainien, était celui du rapatriement des D.P., des Ukrainiens déportés par millions en Allemagne. Certes, le traité honteux de Yalta força une masse écrasante de

(40) *La débacle du Directoire bourgeois-nationaliste en Ukraine*, 214 pages.

(41) On peut mentionner Grégoire Petrovsky, président de la République soviétique ukrainienne, V. Zatonitsky, un des principaux organisateurs du régime soviétique en Ukraine, Iouri Kotsioubinsky, premier ministre de guerre de l'Ukraine Soviétique, Panas Boutsenko, secrétaire du Comité Exécutif de l'Ukraine, etc...

(42) Ivan Tcherniatynsky. *Un martyr ukrainien*, « Le Flambeau », Bruxelles, 1948, n° 3, pp. 310-326.

(43) E. Borschak. *Le III^e Reich et l'Ukraine*, supplément au numéro 50, 1-15 juillet 1951.

(44) Les habitués des séances de l'O.N.U. se souviennent des discours fougueux de Manouïlsky, qui, en bon bolchevik, s'indignait des menées anglo-américaines en Grèce, néerlandaises en Indonésie, sans se soucier de la patrie ukrainienne.

ces Ukrainiens à retourner dans leur pays. Mais il restait en Allemagne occidentale des centaines de milliers d'Ukrainiens qui, usant de toutes les ruses possibles, s'obstinèrent à ne pas vouloir rentrer chez eux. Le gouvernement soviétique ukrainien réclamait à cor et à cri ces obstinés. Voici ce que l'on peut lire dans une brochure ukrainienne de propagande, *L'Ukraine soviétique dans la famille des peuples fraternels de l'U.R.S.S.* (45), publiée en 1950 par la section de rapatriement du Conseil des ministres de la République Soviétique ukrainienne (46) : « *C'est à vous, fils et filles de l'Ukraine Soviétique, qui pour différentes raisons demeurez encore dans les zones occidentales de l'Allemagne et de l'Autriche, que nous nous adressons. Les ignobles valets des fascistes non exterminés, sèment parmi vous des mensonges monstrueux sur l'Union Soviétique. Il vous font peur en vous assurant que la suspicion et les persécutions vous attendent en Union Soviétique. Ne croyez point à ces perfides calomnies... Tous ceux dont la conscience est tranquille à l'égard de leur peuple et de leur patrie trouveront chez nous un accueil chaleureux et fraternel. La mère-patrie peut-elle se détourner des enfants qui reviennent dans son giron?... Citoyens ukrainiens, la patrie vous appelle ! Revenez dans la famille libre des peuples soviétiques, revenez dans la libre Ukraine Soviétique...* » (47).

Dans la même brochure (48) nous trouvons une série de lettres venant de différentes régions de l'Ukraine et adressées aux D.P. par leurs familles et leurs amis, où ces derniers en vantant la vie heureuse en Ukraine Soviétique, exhortent les D.P. à rentrer. On se demande comment les autorités soviétiques pouvaient avoir eu connaissance de ces lettres si, au préalable, elles n'avaient pas passé par la censure de la M.V.D. ? Malheureusement pour les Soviets, ces D.P. sont restés sourds à tous les appels et leur grande masse a pris le chemin des Etats-Unis, du Canada et de l'Australie... où ils sont devenus des témoins vivants du despotisme soviétique.

Spécimen de la propagande soviétique ukrainienne

La brochure, *L'Ukraine Soviétique dans la famille des peuples fraternels de l'U.R.S.S.*, mérite d'être étudiée de près comme un spécimen de la propagande soviétique ukrainienne. Elle débute par un hymne à l'Ukraine Soviétique :

« *L'Ukraine s'épanouit comme une fleur sous le soleil de la liberté... Lénine et Staline nous conduisent vers des sommets lumineux...* »

Puis vient un historique dont chaque ligne appelle un démenti. On y constate des falsifications de textes célèbres : ainsi, comme on le sait, d'après une relation de Boutourline, ambassadeur du tsar à la fameuse Rada de Pereiaslav, le 18 janvier 1654, qui décida l'union de l'Ukraine avec le tsar de Moscou, les Cosaques clamèrent : « *Nous optons pour le tsar oriental* ». Or, ces paroles historiques sont devenues dans la brochure : « *Nous optons pour nos frères russes* » (49). Nouveauté: depuis la seconde guer-

re mondiale, le délire chauvin russe est devenu un leit-motiv de toutes les publications paraissant aujourd'hui en U.R.S.S.

Le second chapitre de la dite brochure porte un titre qui se passe de commentaires : « *L'épanouissement de l'Ukraine au cours des plans quinquennaux de Staline* ». Et le refrain fastidieux revient : « *Grâce à l'aide des peuples frères et en premier lieu du grand peuple russe l'Ukraine Soviétique a pu rapidement panser ses blessures* » (50).

Il est curieux de noter que la brochure est muette sur l'amendement constitutionnel donnant à l'Ukraine son armée et sa diplomatie.

D'après la brochure « *toute l'Ukraine est couverte d'un vaste réseau d'institutions culturelles* » (51)... « *des conditions sont créées pour le développement de la culture ukrainienne* » (52).

Mais comme toujours les actes des Bolchéviks ne correspondent en rien à leurs paroles.

Lutte antireligieuse

Ainsi, les Bolchéviks font actuellement grand cas de la liberté du culte en Ukraine. En effet, après avoir anéanti des milliers de prêtres dans les années qui ont précédé la deuxième guerre mondiale, après avoir détruit d'antiques couvents et églises (53), après avoir installé un musée antireligieux dans la Laure de Kiev, les Bolchéviks pour des raisons politiques, en pleine guerre, furent obligés de rétablir le culte orthodoxe. Ce que vaut cette Eglise orthodoxe asservie au gouvernement des Soviets, c'est une question à laquelle l'avenir répondra, mais nous avons un autre exemple de la « tolérance » des Bolchéviks dans le domaine religieux. C'est leur attitude foncièrement hostile envers l'Eglise catholique du rite slave, dite Uniata, à laquelle appartiennent les Ukrainiens de Galicie et de l'Ukraine Carpathique.

Dix évêques ukrainiens uniates et un visiteur apostolique ont été déportés par les Soviets: certains d'entre eux sont déjà morts dans les prisons ou les camps de concentration. Un volume ukrainien publié en 1946 à Léopol, sous le titre « *Actes du Concile gréco-catholique à Léopol du 8 au 10 mars 1946* », nous expose comment fut abolie l'union religieuse avec Rome qui date de 1595. Les télégrammes adressés par la présidium du Concile « au généralissime Staline » (54) et à Khrouchtchov, (55) démontrent clairement que l'abolition de l'Eglise Uniata en Ukraine fait partie du plan de russification à outrance. Les Bolchéviks ne pouvant asservir une église catholique, comme ils ont asservi l'Eglise orthodoxe, ont jugé plus simple de l'abolir.

La lutte menée par l'U.R.S.S. contre le Vatican

(50) Op. cit., p. 11.

(51) p. 45.

(52) p. 48. Nous nous sommes arrêtés plus particulièrement à cette brochure de propagande, car elle est vraiment typique. Voir, d'autre part, par exemple, le livre luxueusement édité, consacré aux solennités du 30^e anniversaire du régime soviétique en Ukraine à Kiev : *Trente ans de l'Ukraine Soviétique, 1917-1947*, Kiev, 1949, 216 pages (en ukrainien).

(53) En 1936 fut détruit à Kiev le couvent Saint-Michel ainsi que sa cathédrale, l'église de la Trinité, œuvre d'art inestimable du XI^e siècle, (Visti de Kiev, 12 septembre 1936). La même année fut détruite l'Eglise Saint-Cyrille construite en 1140 avec des fresques admirables du XII^e siècle. En 1937, un bref entrefilet de la *Pravda* de Moscou du 5 avril annonça la destruction du célèbre couvent Vydoubetsky, du XI^e siècle.

(54) Op. cit., pp. 141-142.

(55) Op. cit., pp. 143-144.

(45) Kiev, 68 pages.

(46) Cet appel daté de novembre 1948 n'était ni le premier ni le dernier.

(47) pp. 64-66.

(48) pp. 55-64.

(49) Op. cit., p. 6.

est particulièrement virulente en Ukraine. On a même vu le journal officiel de Kiev, la *Radianska Ukraïna* du 7 septembre 1951 « démasquer » le poète ukrainien Ivan Varhan qui « avait osé comparer la grande poétesse de l'Ukraine, Lessia Ukraïнка, (morte en 1913) à Jeanne d'Arc, « cette héroïne du moyen âge, canonisée par l'Eglise catholique ». Le même journal du 26 avril 1951 a trouvé « la main du Vatican » dans l'attitude antirusse des chefs ukrainiens du XVII^e siècle, car « le Vatican voulait empêcher l'union des peuples ukrainien et russe ».

L'Ukraine sous la domination politique de Moscou

Si l'on passe du domaine religieux au domaine politique, on ne peut que souscrire à l'opinion de John Fisher, ancien membre de l'U.N.R.R.A., qui a séjourné à Kiev en 1946 : « *La République Ukrainienne est restée entièrement sous la domination politique de Moscou : un mot du Politbureau suffit encore pour licencier n'importe quel fonctionnaire ukrainien* » (56). Que vaut donc l'affirmation de la propagande soviétique : « *L'Ukraine a fait son apparition sur l'arène internationale en tant que grande puissance souveraine* » (57) ?

Depuis 1947, la lutte contre le « nationalisme ukrainien » a repris de plus belle. Du 15 au 20 septembre 1947 eut lieu à Kiev le Plénum du Bureau de l'Union des écrivains soviétiques en Ukraine où le trop fameux Kornitchouk, un Ukrainien fidèle à Moscou (58) a pris à partie M. Rylsky, I. Lé, I. Ianovsky, O. Dorochkvytch, O. Koundzytch, P. Pantch, V. Sossioura... les accusant d'être des « nationalistes » (59).

M. Rylsky, le plus grand poète de l'Ukraine actuelle, traducteur de *Cyrano de Bergerac*, lauréat du prix Staline, membre de l'Académie des Sciences de l'Ukraine, avait publié en 1946 le premier volume de ses œuvres complètes précédées de son autobiographie. Le Plénum, sur le rapport de Kornitchouk découvert du « nationalisme ukrainien » dans cette autobiographie, car les personnages dont Rylsky parle avec sympathie sont des « nationalistes ukrainiens » : Vladimir Antonovytch, historien bien connu (mort en 1908), était « raciste », Panko Kouliche (mort en 1897), était un « nationaliste réactionnaire », le lexicographe Hryntchenko (mort en 1913), « avait calomnié dans ses œuvres les ouvriers du Donbass »...

Les « crimes » des autres écrivains ukrainiens, n'étaient pas moindres : Ianovsky, dans son roman *Les eaux vives*, avait poussé le pessimisme jusqu'à attribuer le seul rôle sympathique à... un chien; O. Koundzytch dont le roman patriotique, *Le voyage de Taras à travers l'Ukraine*, a été publié en 1944, fut accusé d'« idéaliser le passé réactionnaire de l'Ukraine »... Inutile de dire que tous ces accusés ont plaidé coupable.

(56) *Les Russes tels qu'ils sont*. Traduit de l'anglais, Paris, 1947, p. 136.

(57) *L'Ukraine soviétique dans la famille des peuples fraternels de l'U.R.S.S.*, p. 68.

(58) En 1951 le gouvernement français a refusé à Kornitchouk le visa d'entrée en France où il devait prendre part à une conférence des « Partisans de la Paix ».

(59) *La Gazette littéraire de Moscou* du 25 septembre, du 2 et du 16 octobre 1947.

L'affaire de Sossioura

En été 1951, éclata une nouvelle affaire, celle de Sossioura, auteur de la poésie « Aimez l'Ukraine ». Le cas Sossioura fut d'ailleurs largement débattu en Occident (60).

En 1944, Vladimir Sossioura, communiste convaincu, ancien combattant de l'Armée rouge, publia une poésie « Aimez l'Ukraine », très favorablement accueillie par le gouvernement des Soviets et largement répandue à travers toute l'Union. En voici la traduction :

*Aimez l'Ukraine comme le soleil,
Comme le vent, l'herbe, l'eau...
Aux heures heureuses, aux moments de joie,
Aimez-là aux temps de malheur.*

*Aimez l'Ukraine en rêve et en réalité,
L'Ukraine couverte de cerisiers,
Sa beauté toujours vivante et nouvelle
Sa langue de rossignol.*

*Jardin luxuriant parmi les peuples frères,
Elle brille à travers les siècles,
Aimez l'Ukraine de tout votre cœur
Aimez-là dans toutes vos actions.*

*Pour nous elle est unique au monde
Dans le doux espace enchanteur...
Elle est dans les étoiles et les saules,
Et dans chaque battement de cœur.*

*Dans les fleurs, les oiseaux, le feu électrique,
Dans chaque chanson et dans les pensées,
Dans le sourire de l'enfant, les yeux de la jeune
[fille,
Dans le bruissement des étendards pourpres.*

*Telle le buisson ardent, toujours en flammes,
Elle vit dans les sentiers et chênaies,
Dans les sons des sirènes, les vagues du Dniepr,
Et dans les nuages de pourpre.*

*Dans le feu des canons qui ont pulvérisé
Les étrangers en uniformes verts,
Dans les baïonnettes qui percèrent le chemin
[des ténèbres,
Vers les printemps purs et joyeux.*

*Jeune homme, que ton rire soit pour l'Ukraine,
Et tes larmes et le tout jusqu'à ta mort...
Car on ne peut aimer d'autres peuples,
Lorsque l'on n'aime pas l'Ukraine.*

*Jeune fille, comme le ciel bleu de l'Ukraine,
Aime cette Ukraine à chaque instant.
Ton bien aimé ne voudra point de toi
Si tu n'aimes pas l'Ukraine.*

*Aimez l'Ukraine dans le travail, l'amour, le
[combat,
Comme un chant qui s'envole à l'aurore...
De tout votre cœur aimez votre Ukraine,
Et pour toujours soyons avec elle.*

Tel est le texte de la poésie « criminelle ».

Or, la *Pravda* de Moscou publia le 2 juillet 1951, un article qui trouva que « la poésie de Sossioura Aimez l'Ukraine est une œuvre viciée du point de vue idéologique... Car de quelle Ukraine s'agit-il ? Quelle est l'Ukraine que Sossioura a chantée ? S'agit-il de la nouvelle Ukraine Soviétique créée par la volonté de notre peuple, sous la direction du parti bolchévique ?... Il suffit de prendre con-

(60) Voir le *New-York Times* du 5 juillet 1951.

naissance des vers de Sossioura pour voir qu'à l'encontre de la réalité, il chante une certaine Ukraine éternelle, une Ukraine « en général » (les guillemets sont dans le texte de la *Pravda*) en dehors du temps. On ne trouve pas chez lui l'Ukraine dans la famille des peuples frères de l'Union Soviétique, dirigée par le parti bolchévik. »... (61). Bien entendu, après une telle mise en demeure, Scssioura s'empressa de publier dans la *Pravda* du 10 juillet 1951, une longue lettre où il donna raison à la critique du journal moscovite...

L'affaire Kornitchouk

En même temps Kornitchouk et sa femme Wanda Wassilewska, dont les lettres sur Paris sont connues, furent pris à partie pour leur livret de l'opéra *Bohdan Khmelnytsky* où les inquisiteurs de Moscou décelèrent également la « déviation nationaliste ».

Kornitchouk et Wassilewska ont reconnu leurs errements et ils continuent à trôner à Kiev, car, contrairement à l'époque de Iéjov, on ne « liquide » pas physiquement, du moins pour le moment, les écrivains incriminés, mais on les assas-

(61) Il n'est pas sans intérêt de comparer ces lignes à celles qui ont paru dans la *Gazette littéraire* de Moscou du 7 février 1948, sous la signature de B. Tourganov : « Vladimir Sossioura est un des plus vieux et des plus populaires poètes de l'Ukraine Soviétique. Il a pris part aux campagnes victorieuses de l'Armée rouge pendant la guerre civile, en même temps qu'il faisait son apparition dans la littérature ukrainienne... Son recueil *L'hiver rouge* reste jusqu'à nos jours une des réussites les plus remarquables de la poésie soviétique ukrainienne... V. Sossioura est fils et petit-fils de mineurs... Pendant la grande guerre patriotique (la deuxième guerre mondiale) il se montra un digne fils du peuple soviétique... C'est un grand poète et un véritable chantre de l'Ukraine dorée... Le gouvernement soviétique lui a décerné l'ordre de Lénine »...

sine moralement. La *Radianska Ukraïna* du 6 juillet et du 14 juillet 1951 fit d'un grand nombre des écrivains, poètes et critiques littéraires ukrainiens « des agents de l'impérialisme étranger qui veulent briser l'unité du peuple soviétique ». Quelques noms sont à relever parmi ces derniers : I. Kobeletsky, M. Rylsky, L. Pervomaïsky, I. Ianovsky, A. Malychko, I. Lé, O. Biletsky, I. Steboune, E. Kyryliouk, A. Borchtchahyvsky... Il est curieux de noter que L. Pervomaïsky, I. Steboune, E. Kyryliouk, A. Borchtchahyvsky étant d'origine juive, le journal n'a pas manqué de le souligner.

Délire chauvin russe

Cette « déviation nationaliste » n'est qu'une protestation, combien timide, contre le chauvinisme russe qui a pris une ampleur inouïe. Quelques citations prises au hasard s'imposent : « *Les ouvriers révolutionnaires de tous les pays sont unanimes à saluer la classe ouvrière soviétique, et, en premier lieu, la classe ouvrière russe, en tant que guide spirituel.* » Le journal russe *Troud*, 1952, n° 18. « *Rattaché par des liens de sang au grand peuple russe, le peuple ukrainien comprend le génie et la puissante volonté du grand chef et guide des peuples, du camarade Staline* » (*Radianska Ukraïna*, du 6 février 1952). « *La langue russe, la parole russe, c'est l'arme par excellence qui soutient chaque homme soviétique, à quelque nationalité qu'il appartienne, dans la grande lutte pour l'édification du communisme* » (*Gazette littéraire* de Moscou, 15 décembre 1951).

L'opéra ukrainien *Le Zaporogue au-delà du Danube* (composé en 1863) fait partie du répertoire classique. Chacun en Ukraine connaît la prière que le jeune Cosaque André adresse à Dieu et qui débute par « Seigneur des cieux et de la terre ». Or, nous apprenons par la revue *L'art soviétique*, 1952, n° 188, qu'un certain Chipov a modifié le livret et que la prière à Dieu est devenue une prière adressée... au peuple russe...